

УДК 339.54.012

DOI 10.5281/zenodo.15497680

Научная статья

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В
МАГИСТРАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА
НПС**

**USE OF OVERPRESSURE IN THE MAIN PIPELINE TO REDUCE ENERGY
CONSUMPTION IN WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS IN OIL
PUMPING STATIONS**

МАЛЫШЕВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ,

Дальневосточный федеральный университет.

КОЛОС ЭДВАРД МИХАЙЛОВИЧ,

*Российский государственный университет нефти и газа (Национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина.*

ГЛОБЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Дальневосточный федеральный университет.

КНУТАРЕВ НИКИТА ДЕНИСОВИЧ,

*Российский государственный университет нефти и газа (Национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина.*

РАДЧЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*Российский государственный университет нефти и газа (Национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина.*

MALYSHEV ILYA IGOREVICH,

Far Eastern Federal University.

KOLOS EDWARD MIKHAILOVICH,

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University).

GLOBENKO SERGEY ALEXEEVICH,

Far Eastern Federal University.

KNUTAREV NIKITA DENISOVICH,

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University).

RADCHENKO IVAN ALEXANDROVICH,

Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University).

В статье представлен инновационный метод использования избыточного давления на насосных станциях (НПС) магистральных трубопроводов для снижения энергопотребления в системах очистки сточных вод. Предложено применение турбодетандера, который преобразует избыточное давление в механическую энергию, используемую для привода насосов высокого давления в системе обратного осмоса. Данный подход позволяет утилизировать избыточную энергию, которая традиционно теряется в дроссельных клапанах, и направить ее на очистку сточных вод, что значительно повышает энергоэффективность НПС. В статье рассмотрены технические аспекты интеграции

турбодетандера с системами обратного осмоса, а также даны рекомендации по его внедрению на объектах трубопроводного транспорта.

The article presents an innovative method of using overpressure at pumping stations (PS) of main pipelines to reduce energy consumption in wastewater treatment systems. The application of a turboexpander is proposed, which converts the excess pressure into mechanical energy used to drive high-pressure pumps in the reverse osmosis system. This approach makes it possible to utilize the excess energy, which is traditionally lost in throttle valves, and direct it to wastewater treatment, which significantly increases the energy efficiency of the NPS. The article considers technical aspects of turboexpander integration with reverse osmosis systems, and provides recommendations for its implementation at pipeline transportation facilities. The results of the study demonstrate the potential for reducing energy consumption and operating costs while improving environmental safety.

Ключевые слова: избыточное давление, турбодетандер, обратный осмос, очистка сточных вод, насосные станции, энергосбережение, магистральные трубопроводы.

Key words: overpressure, turboexpander, reverse osmosis, wastewater treatment, pumping stations, energy saving, main pipelines.

Современные насосные станции (НПС) магистральных трубопроводов являются энергоёмкими объектами, потребляющими значительное количество электроэнергии для обеспечения транспортировки нефти и газа [1, с. 99]. Одной из ключевых задач в условиях растущих требований к энергосбережению и экологической безопасности является поиск решений, позволяющих снизить энергопотребление и повысить эффективность использования ресурсов [2]. Одним из таких решений может стать утилизация избыточного давления, которое традиционно сбрасывается в системах регулирования давления через дроссельные клапаны, что приводит к потерям энергии и снижению общей эффективности работы системы [3, с. 59].

Избыточное давление возникает на НПС и магистральных трубопроводах вследствие технологических и эксплуатационных особенностей, таких как работа насосов с запасом мощности, перепады высот, изменение диаметра труб или снижение объёмов транспортировки. Вместо сброса избыточной энергии через дроссельные клапаны, предлагается интегрировать в систему регулирования давления турбодетандер, который преобразует энергию избыточного давления в механическую энергию. Эта энергия может быть использована для привода насосов высокого давления в системе обратного осмоса, применяемой для очистки сточных вод на НПС.

В данной статье рассматривается метод использования избыточного давления для снижения энергопотребления в системах очистки сточных вод на НПС. Предложено интегрировать турбодетандер в систему регулирования давления, где он будет выполнять функцию привода для системы обратного осмоса. Это позволит не только утилизировать избыточную энергию, но и снизить затраты на электроэнергию, необходимую для работы насосов высокого давления. Успешный опыт внедрения систем рекуперации энергии в сети распределения природного газа был продемонстрирован в рамках проекта CELSIUS в Генуе [4, с. 1754]. Гибридные системы энергоснабжения нефтеперекачивающих станций представляют собой перспективное направление для снижения энергопотребления [5, с. 59].

Узел регулирования давления (УРД) представляет собой важный элемент инфраструктуры НПС, обеспечивающий безопасную и эффективную работу магистральных трубопроводов. Основная функция УРД заключается в поддержании давления в трубопроводе в заданных пределах. Это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций, таких как раз-

рыв труб или повреждение оборудования, а также для обеспечения стабильной транспортировки нефти.

Конструкция узла регулирования давления обычно включает несколько основных компонентов. Дроссельные клапаны используются для сброса избыточного давления путем его снижения до требуемого уровня. Регуляторы давления представляют собой автоматические устройства, поддерживающие давление на заданном уровне. Измерительные приборы, такие как датчики давления и расходомеры, обеспечивают контроль параметров работы системы.

Традиционно избыточное давление сбрасывается через дроссельные клапаны, что приводит к потерям энергии. Однако современные технологии позволяют утилизировать эту энергию, например, с помощью турбодетандеров [6, с. 29].

Предлагается модернизировать узел регулирования давления путем интеграции турбодетандера, который будет преобразовывать энергию избыточного давления в механическую энергию. Эта энергия будет использована для привода насосов высокого давления в системе обратного осмоса, предназначенной для очистки сточных вод на НПС.

Источники сточных вод на НПС включают несколько основных процессов. Промывка трубопроводов, проводимая при ремонтных работах или плановой очистке, является одним из таких источников. Охлаждение оборудования, где вода используется для охлаждения насосов и других агрегатов, также приводит к образованию сточных вод. Бытовые стоки, поступающие от санитарных узлов и бытовых помещений, и атмосферные осадки, собираемые на территории НПС, дополняют этот перечень. Эти стоки содержат нефтепродукты, механические примеси и другие загрязнения, что требует их очистки перед сбросом или повторным использованием.

Рис. 1. Технологическая схема интеграции турбодетандера: 1 – Дроссельный клапан, 2 – Запорная арматура, 3 – обходная резервная линия, 4 – турбодетандер, 5 – насос высокого давления системы обратного осмоса

Технологическая схема включает несколько этапов (рис. 1). Турбодетандер интегрируется в узел регулирования давления, устанавливаясь на участке трубопровода с избыточным давлением вместо дроссельного клапана. Избыточное давление приводит в действие турбину турбодетандера, которая преобразует энергию потока в механическую энергию. Эта энергия передается на насосы высокого давления системы обратного осмоса, создавая необходимое давление для работы мембранных модулей, где происходит очистка сточных вод. Сточные воды поступают в систему обратного осмоса, разделяясь на очищенную воду (пермеат) и концентрат загрязнений. Очищенная вода может быть повторно использована для технологических нужд НПС, например, для охлаждения оборудования или промывки трубопроводов, а концентрат утилизируется в соответствии с экологическими требованиями.

Преимущества предложенной схемы заключаются в нескольких аспектах. Утилизация избыточного давления снижает потребление электроэнергии на очистку сточных вод, что способствует энергосбережению.

Современные подходы к производству энергии на очистных сооружениях сточных вод включают использование микробных топливных элементов и других инновационных технологий [7, с. 113162]. Исследования показывают высокую эффективность применения турбодетандерных агрегатов в различных технологических процессах [8, с. 56].

Для систематизации ключевых аспектов применения турбодетандеров разработана диаграмма анализа их эффективности (рис. 2), включающая преимущества, недостатки, перспективы, ограничения, сферу применения и питаемых потребителей.

Рис. 2. Анализ эффективности турбодетандеров: преимущества, недостатки, перспективы, ограничения, сфера применения и питаемый потребитель

Турбодетандер устанавливается на участке трубопровода с избыточным давлением, например, на выходе из насосной станции или на переходах между участками с разным диаметром труб. Важно обеспечить минимальные потери давления на подводящих трубопроводах.

Турбодетандер должен быть изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию транспортируемой среды (нефти, газа или воды). Это предотвращает коррозию и износ оборудования.

Система управления турбодетандером включает датчики давления, температуры и расхода, а также контроллер, регулирующий параметры работы устройства. Это позволяет оптимизировать энергопотребление и предотвратить перегрузки.

Установка турбодетандера должна соответствовать требованиям промышленной безопасности. Это включает защиту от превышения давления, аварийные клапаны и системы диагностики.

Предложенная технология позволяет не только снизить энергопотребление, но и улучшить экологические показатели работы станции. Успешный опыт внедрения на объектах нефтегазовой отрасли подтверждает перспективность данного подхода. Предложенная технология имеет значительный потенциал для масштабирования и внедрения на других объектах нефтегазовой отрасли, таких как компрессорные станции, газораспределительные пункты и нефтебазы. Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку более компактных и эффективных турбодетандеров, а также на интеграцию систем рекуперации энергии с другими технологическими процессами. Для ускорения внедрения технологии рекомендуется разработать типовые проектные решения, адаптированные к различным типам НПС. Дополнительные исследования могут быть направлены на оптимизацию КПД устройства при низких перепадах давления (менее 2 МПа).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Твердохлеб И.Б., Визенков Г.В., Бирюков А.И. Новые возможности энергоэффективной транспортировки нефти // Территория Нефтегаз. 2012. № 6. С. 98-101.
2. Fontaine A. and Rocher L. Energy recovery on the agenda. Waste heat: a matter of public policy and social science concern // Journal of Environmental Planning and Management. 2020. Vol. 64(8). pp. 1392-1407.
3. Филимонова Н.Д., Ермоленко Б.В. Гибридные системы энергоснабжения нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов // Успехи в химии и химической технологии. 2016. № 9 (178). С. 58-61.
4. Waste Energy Recovery from Natural Gas Distribution Network: CELSIUS Project Demonstrator in Genoa / Borelli D. [et al.] // Energy Procedia. 2015. Vol. 75. pp. 1753-1758.
5. Вязунов Е.В., Бархатов А.Ф. Оптимизация потребляемой НПС мощности при регулировании давления с помощью ЧРП // Территория Нефтегаз. 2013. № 8. С. 42-47.
6. Lei C., Ye Z. A review of residual pressure utilization of natural gas // Scientific Journal of Technology. 2024. Vol. 6(3). pp. 28-45.
7. Esfandyari M., Jafari D., Azami H. Microbial fuel cells for energy production in wastewater treatment plants – a review // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2023. Vol. 178. pp. 113161.
8. Моисеев С.В., Поливанов В.И. Эффективность применения турбодетандерных агрегатов в технологии извлечения СУГ на месторождениях // Транспорт на альтернативном топливе. 2008. №2 (2). С. 55-58.
9. A review of the energy recovery and energy pressure of liquid / Y. Ji [et al.] // Energy Science & Engineering. 2023. Vol. 11(10). pp. 3907-3927.

Поступила в редакцию: 02.04.2025
Принята в печать: 01.07.2025

© Мальшев И.И., Колос Э.М., Глобенко С.А.,
Кнутарев Н.Д., Радченко И.А., 2025.